

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E O DESDOBRAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

LITERACY AND READING SKILLS IN THE EARLY YEARS OF ELEMENTARY EDUCATION I, AND THE DEVELOPMENT OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION

ALFABETIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE LECTURA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA I, Y EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

DOI: [10.5281/zenodo.16741657](https://doi.org/10.5281/zenodo.16741657)

Daniel Barbosa dos Santos¹
Letícia Apoliana Ferreira Barbosa²
Juciley Silva Evangelista Freire³

RESUMO

O processo de ensino tem enfrentado várias transformações, com a alfabetização se desdobrando na prática do letramento. Este artigo busca contextualizar alfabetização e letramento nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, ponderando como a alfabetização é realizada e como o modelo de letramento é aplicado na Escola Municipal Lúcia Sales Pereira Ramos. O objetivo é analisar a prática da escola e sua relação com a leitura de materiais educativos, investigando como o letramento contribui para a alfabetização. Além disso, a pesquisa correlaciona informações da Secretaria Municipal de Educação de Palmas para identificar como o letramento é operacionalizado e seus impactos no processo educacional. O estudo visa também desmistificar a alfabetização histórica, diferenciando os conceitos de alfabetização, letramento e letramento autônomo e ideológico.

1Universidade Federal do Tocantins; E-mail: barbosa.daniel@mail.uft.edu.br; Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8664-985X>

2Universidade Federal do Tocantins; E-mail: letiapoliana@gmail.com; Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7926-5308>

3Universidade Federal do Tocantins; E-mail: jucy@mail.uft.edu.br; Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5963-8709>

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento autônomo e ideológico. Escola Municipal Lúcia Sales Pereira Ramos.

ABSTRACT

The teaching process has undergone several transformations, with literacy unfolding into the practice of literacy education. This article aims to contextualize literacy and literacy education in the early grades of Elementary School I, considering how literacy is carried out and how the literacy model is applied at Municipal School Lúcia Sales Pereira Ramos. The objective is to analyze the school's practice and its relationship with the reading of educational materials, investigating how literacy education contributes to literacy. Additionally, the research correlates information from the Municipal Education Department of Palmas to identify how literacy education is operationalized and its impacts on the educational process. The study also aims to demystify historical literacy, differentiating the concepts of literacy, literacy education, and autonomous and ideological literacy.

Keywords: Literacy. Autonomous and Ideological Literacy. Elementary school I, Lúcia Sales Municipal School.

RESUMEN

El proceso de enseñanza ha sufrido varias transformaciones, con la alfabetización desarrollándose en la práctica de la educación literaria. Este artículo tiene como objetivo contextualizar la alfabetización y la educación literaria en los primeros grados de la Escuela Primaria I, considerando cómo se lleva a cabo la alfabetización y cómo se aplica el modelo de educación literaria en la Escuela Municipal Lúcia Sales Pereira Ramos. El objetivo es analizar la práctica de la escuela y su relación con la lectura de materiales educativos, investigando cómo la educación literaria contribuye a la alfabetización. Además, la investigación correlaciona la información del Departamento Municipal de Educación de Palmas para identificar cómo se operacionaliza la educación literaria y sus impactos en el proceso educativo. El estudio también tiene como objetivo desmitificar la alfabetización histórica, diferenciando los conceptos de alfabetización, educación literaria, y alfabetización autónoma e ideológica.

Palabras clave: Alfabetización. Letramento autónomo e ideológico. Escuela Municipal Lúcia Sales Pereira Ramos.

Introdução

Este artigo apresenta os diferentes entendimentos de alfabetização e letramento e os possíveis impactos na educação e seus desafios; nessa perspectiva procura trazer

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

indagações a respeito do letramento. O estudo foi realizado durante disciplina cursada no Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Educação da Universidade Federal do Tocantins, em 2021, em que chama atenção para se debruçar no estudo sobre o letramento na educação infantil.

Buscou-se uma escola como referência, para compreender como é realizado esse processo de ensino. Foi escolhida a Escola Municipal Lúcia Sales, que oferece o Ensino Fundamental I. A escola está localizada no bairro Taquari, região sul do município de Palmas, capital do Tocantins.

Percebeu-se que existe uma pré-alfabetização da criança, que se refere ao período de desenvolvimento anterior ao aprendizado formal de ensino da leitura e da escrita que acontece na escola. Durante essa fase de pré-alfabetização, as crianças começam a adquirir as habilidades e o conhecimento necessários para a alfabetização, propriamente dita, através de uma série de experiências e atividades que preparam o terreno para o ensino formal. Esse estágio é crucial, pois estabelece as bases para o sucesso na alfabetização futura e é possível pela mediação do outro mais experiente via interações sociais, familiares e culturais. Esse aprendizado inicial é fundamental para a formação do indivíduo e serve como base para o ensino formal, que acontece e se desenvolve posteriormente na escola.

O processo de letramento, em particular, é uma área que requer atenção especial da educação que, ao longo dos anos, tem passado por mudanças significativas, ajustando-se às necessidades e demandas da sociedade. É evidente que o letramento não se limita ao aprendizado da leitura e escrita, mas envolve também a compreensão crítica e a capacidade de interpretar o mundo ao redor. Portanto, é essencial que a escola explore conceitualmente o letramento, aprofundando-se em suas várias dimensões e implicações.

Além disso, o letramento deve ser visto como um processo contínuo, que se estende ao longo da vida do indivíduo. A capacidade de ler e escrever de forma eficaz é apenas o começo. O verdadeiro desafio está em desenvolver habilidades que permitam

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ao indivíduo participar plenamente na sociedade, compreender textos complexos, utilizar a linguagem de maneira crítica e criativa e se adaptar às mudanças constantes no mundo da informação. Esse enfoque holístico do letramento deve ser incorporado ao currículo escolar e às políticas educacionais.

Finalmente, é fundamental reconhecer que o letramento vai além das fronteiras da sala de aula. Ele é influenciado por fatores socioeconômicos, culturais e tecnológicos, que moldam a forma como os indivíduos interagem com a linguagem e a informação. Portanto, a colaboração entre educadores, famílias, comunidades e formuladores de políticas é central para promover um ambiente de letramento que seja inclusivo e equitativo, permitindo que todos os alunos desenvolvam plenamente seu potencial.

Nas últimas décadas, a educação tem experimentado transformações significativas, refletindo um processo contínuo de adequação e reformulação dos seus formatos e práticas pedagógicas, para atender às demandas contemporâneas do país. Entre essas transformações, destaca-se o processo de letramento, que emerge como um tópico de fundamental importância e que requer uma exploração aprofundada e conceitualmente robusta no âmbito acadêmico.

No contexto da alfabetização, destacam-se as abordagens do letramento autônomo e ideológico, que começam a ser discutidas no Ensino Fundamental I e são compreendidas dentro da complexidade da educação informal. Essas formas de letramento necessitam de uma análise contínua e aprofundada, que vai além do escopo deste estudo.

Focamos nossa investigação no Ensino Fundamental I, com especial atenção ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Essa abordagem nos permite aproximar a compreensão sobre alfabetização e letramento, oferecendo uma perspectiva mais clara e integrada desses conceitos dentro do processo educacional.

Para Soares (2014), dado o papel fundamental da leitura na construção do conhecimento humano, surge a questão sobre a relevância dos conhecimentos adquiridos por meio da oralidade em contextos onde o acesso à escola é limitado. Este

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

cenário levanta a necessidade de compreender a influência e a força desses conhecimentos transmitidos oralmente em situações de afastamento da escolarização formal.

A visibilidade do modo de ensino desperta a curiosidade para compreender o que está sendo proposto pela educação no processo de alfabetização nas séries iniciais. Deste modo, alfabetizar envolve diversas questões que podem ser identificadas em diferentes realidades, que merecem ser aprofundadas no campo de pesquisa. Compreender que alfabetização e letramento são conhecimentos fundamentais para a educação e devem ser prioridades nas escolas regulares do Ensino Fundamental I é essencial para o desenvolvimento educacional adequado.

Para esclarecer o papel da alfabetização dentro deste contexto, Araújo (2018) destaca o letramento ideológico como uma versão mais robusta do conceito de letramento. Segundo Araújo, o letramento ideológico não apenas amplia a compreensão do conhecimento, mas também reflete uma abordagem crítica, alinhada com o pensamento de Paulo Freire. Esse tipo de letramento é caracterizado por sua capacidade de provocar mudanças significativas na vida das pessoas, ao promover uma compreensão crítica e engajada da realidade. Ao adotar uma perspectiva que estimula a reflexão e a ação, o letramento ideológico contribui para que os indivíduos se tornem participantes ativos nas decisões e nas transformações sociais, alinhando-se com o ideal de uma educação que busca a conscientização e a participação cidadã.

A inserção da criança no processo de alfabetização nem sempre é bem-sucedida, pois alfabetizar as crianças na educação infantil não é uma tarefa fácil. Leva-nos a pensar em uma dimensão, em que é possível explicar os motivos pelos quais alguns alunos das séries iniciais apresentam um déficit na absorção dos conteúdos. Foram levantados alguns questionamentos sobre a alfabetização e o letramento a partir da teoria, em que surge a problemática na qual se pretende abordar qual é a importância de alfabetizar letrando, tendo como objetivo geral: identificar qual a importância de alfabetizar com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

letramento. Os específicos são: conceituar a teoria sobre a alfabetização e o letramento autônomo e ideológico.

Nesse sentido, iremos abordar sobre o letramento nas séries iniciais, como alfabetização, letramento autônomo e ideológico e sobre o Ensino Fundamental I com a prática da Escola Municipal Lúcia Sales com a dimensão da Educação Infantil.

Alfabetização e letramento

A compreensão das diferenças entre alfabetização e letramento é crucial para a efetiva implementação de práticas pedagógicas no ensino da leitura e da escrita. Embora os termos frequentemente sejam utilizados de forma intercambiável, eles se referem a aspectos distintos do desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, cada um com suas implicações e enfoques específicos.

A alfabetização pode ser definida como o processo inicial de ensino que se concentra no desenvolvimento das habilidades técnicas de leitura e escrita. Envolve a aprendizagem do alfabeto, a correspondência entre letras e sons (fonemas), e a capacidade de formar e decodificar palavras. Em termos práticos, a alfabetização trata do aprendizado das regras básicas para reconhecer e escrever letras e palavras de maneira correta e compreensível. Como Magda Soares (2003) observa, "alfabetização é um processo que se refere à aquisição da habilidade de leitura e escrita". Esse estágio é essencial para fornecer a base necessária, para que as crianças possam iniciar o caminho da leitura e da escrita.

Por outro lado, o letramento abrange um entendimento mais amplo e complexo, envolvendo a aplicação das habilidades de leitura e escrita em contextos sociais e culturais variados. O letramento vai além da simples técnica e envolve a capacidade de interpretar e utilizar a leitura e a escrita de maneira crítica e criativa. Ainda de acordo com Soares (2003), "letramento é a prática social da leitura e da escrita," destacando a importância de utilizar essas habilidades de forma funcional e reflexiva no cotidiano.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Assim, o letramento é um conceito que engloba a aplicação prática e significativa da leitura e da escrita, contextualizando-as em diversas situações da vida.

Soares ressalta que a educação deve transcender a mera instrução técnica para promover o desenvolvimento pleno do letramento. Ela argumenta que, embora a alfabetização seja um passo fundamental, o verdadeiro objetivo educacional deve ser o fomento do letramento, que envolve não apenas a capacidade técnica de ler e escrever, mas também a habilidade de aplicar essas competências de forma crítica e contextualizada. A educadora destaca que "a prática social da leitura e da escrita é essencial para que os alunos possam compreender e utilizar essas habilidades de maneira eficaz e integrada".

Ainda citando Soares (2003), etimologicamente, alfabetização significa: levar à aquisição do alfabeto, ou seja, ensinar a ler e a escrever. Especificamente, é a aquisição do código alfabético e ortográfico, que, através do desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita, tem abertura para o aprendizado.

A diferenciação entre alfabetização e letramento é essencial para a formulação de práticas pedagógicas que atendam às necessidades reais dos alunos. Enquanto a alfabetização estabelece a base técnica para a leitura e a escrita, o letramento assegura que essas habilidades sejam utilizadas de forma significativa e produtiva em contextos diversos. Na prática educacional, integrar ambos os conceitos, é fundamental para preparar os alunos para não apenas decodificar textos, mas também para compreendê-los e utilizá-los de maneira crítica e contextualizada, conforme enfatizado por Magda Soares (2003,p.20)

Além disso, a alfabetização estabelece o primeiro meio de acesso à educação formal, permitindo ao indivíduo desenvolver habilidades cognitivas fundamentais e se engajar com o vasto acervo de conhecimento acumulado pela humanidade. Barbosa (2010) destaca que "saber ler e escrever possibilita ao sujeito interagir com o acervo de conhecimento acumulado pela humanidade através da escrita e, desse modo, produzir também um conhecimento". Essa interação com a escrita não apenas facilita o acesso a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

informações, mas também promove a capacidade de contribuir para a produção e transformação do conhecimento.

Além da dimensão técnica, a alfabetização abre portas para a cultura letrada, que é crucial para a inclusão social e a participação cidadã. A cultura letrada envolve o domínio de práticas culturais associadas à leitura e à escrita, permitindo ao indivíduo compreender e participar ativamente dos diversos contextos sociais e culturais. Freire (1996) enfatiza que "a alfabetização é um ato de intervenção no mundo," evidenciando que a capacidade de ler e escrever é fundamental para que os indivíduos se engajem criticamente com a realidade que os cerca.

Do mesmo modo, Barbosa afirma que o processo da alfabetização é o primeiro meio de acesso à educação, que permite a autonomia do indivíduo, que começa o desenvolvimento intelectual, por meio do conhecimento das letras através da leitura.

Saber ler e escrever possibilita o sujeito do seu próprio conhecimento, pois sabendo ler, ele se torna capaz de atuar sobre o acervo de conhecimento acumulado pela humanidade através da escrita e, desse modo, produz, ele também um conhecimento (Barbosa, 2010, p. 19).

Nesse aspecto, Barbosa (2010) também afirma que a alfabetização é essencial para que o indivíduo reconheça sua importância na sociedade. Ela proporciona a sensação de que é capaz de escrever e se comunicar de forma concreta, o que é fundamental para seu desenvolvimento intelectual.

A alfabetização ganha força, principalmente, após a Proclamação da República, com a institucionalização da escola e com o intuito de tornar as novas gerações aptas à nova ordem política e social. A escolarização, mais especificamente a alfabetização, tornou-se instrumento de aquisição de conhecimento, de progresso e modernização do país (Mortatti, 2006).

A alfabetização tem diversos sentidos e nos faz aproximar da realidade brasileira. A Universidade Estadual Paulista (UNES) publicou um *e-book* (2014) sobre a Alfabetização e seu sentido. Nesse estudo Soares (2014) tem sua posição em relação à alfabetização e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

explica que temas como esse podem ser discutidos e aprofundados em Congresso e Conferência e relaciona com o tema alfabetização, fazendo uma reflexão sobre o Saber, o Fazer, o Querer.

Falar de alfabetização reforça a pensar alternativas de melhorar a educação, para alcançar melhor os alunos. Soares (2014) reforça, ao abordar sobre alfabetização em uma de suas conferências:

É necessário que eu explique, inicialmente, a manutenção, no título de minha conferência, do termo “alfabetização”. Explicação necessária, porque é conhecida a minha posição em relação a esse termo, para o qual mantenho o significado que sempre teve na história da língua e na história da educação, preferindo delegar a outra palavra – à palavra “letramento” – aquilo que se acrescentou ao significado histórico e dicionarizado da palavra “alfabetização”. Talvez o uso do plural no título do Congresso – “os sentidos da alfabetização” – queira referir-se aos múltiplos significados que têm sido atribuídos à palavra “alfabetização”, ampliando o alcance dessa palavra para além de seus limites semânticos historicamente constituídos (Soares, 2014, p. 28).

Soares (2014) reforça dizendo que a questão da alfabetização se torna um campo de debate; apenas esclarece, para economia da exposição, que usa a palavra “alfabetização” com o significado de “aprendizagem inicial da língua escrita”, expressão que incorpora; e, assim, podemos chegar a um entendimento que alfabetização é letramento.

O universo do ensinar nos traz várias descobertas que nos direcionam para um entendimento que a alfabetização está atrelada ao letramento. “Dessa maneira sustenta a ideia de que na educação precisa de fato ter essa compreensão trazendo nas evidências os significados do ensino” (Soares, 2014).

A alfabetização como garantia de direito, tem-se o entendimento da necessidade de um aprendizado qualificado na educação, o processo de formação se dá pelo desenvolvimento do aluno, que inicia com os primeiros passos sendo alfabetizado.

Para ter essa efetivação de ensino, foi criada a política nacional da alfabetização pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Alfabetização, por meio da qual a União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, implementará programas e ações voltados à promoção da alfabetização baseada em evidências científicas, com a finalidade de melhorar a qualidade da alfabetização no território nacional e de combater o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional, no âmbito das diferentes etapas e modalidades da educação básica e da educação não formal (Brasil, 2019).

Nos parâmetros regulatórios, Art. 2º, considera-se nos incisos em destaque:

- I- alfabetização - ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético, a fim de que o alfabetizando se torne capaz de ler e escrever palavras e textos com autonomia e compreensão;
- II- analfabetismo absoluto - condição daquele que não sabe ler nem escrever;
- III- analfabetismo funcional - condição daquele que possui habilidades limitadas de leitura e de compreensão de texto;

Conforme reforça o decreto nessa garantia do direito à alfabetização, essa normativa está direcionada a fortalecer a aplicabilidade da política pública, sabe-se que alfabetização é um processo fundamental na trajetória escolar; é a partir disso que o aluno terá condições para participar das questões, envolvendo-se com a sociedade, além de ser pré-condição para dar continuidade nos estudos, portanto, a alfabetização é um processo indispensável na vida das pessoas.

Letramento autônomo e ideológico

O letramento autônomo e ideológico é conceito que se relaciona com a capacidade de compreender e utilizar a leitura e a escrita de maneira crítica e reflexiva, considerando tanto as habilidades linguísticas quanto as influências socioculturais e políticas.

Segundo Paulo Freire, educador brasileiro e autor de *Pedagogia do Oprimido*, o letramento autônomo é fundamental para a formação de indivíduos conscientes e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

críticos. Freire defende que o letramento vai além da simples aquisição de habilidades de leitura e escrita, sendo também um processo de compreensão do mundo e de transformação social. Para ele, o letramento autônomo é um ato de libertação, pois permite que as pessoas se tornem protagonistas de sua própria aprendizagem e de sua realidade.

Já o letramento ideológico é abordado por autores como Mikhail Bakhtin, teórico russo da linguagem. Bakhtin argumenta que a linguagem é sempre ideologicamente carregada, refletindo as relações de poder e as diferentes vozes presentes na sociedade. Em sua obra *Marxismo e Filosofia da Linguagem*, ele destaca a importância de compreender a dimensão ideológica da linguagem, para se ter uma leitura crítica dos textos e das práticas discursivas.

Além disso, James Gee, linguista e autor de *Sociedade dos Videojogos*, argumenta que o letramento autônomo e ideológico é essencial na era digital. Ele destaca a importância de desenvolver a capacidade de analisar e interpretar criticamente os textos e discursos presentes nas mídias digitais, que muitas vezes são influenciados por interesses comerciais e políticos.

Desta forma, o letramento autônomo e ideológico é conceito fundamental para o desenvolvimento de uma educação crítica e emancipatória. Eles permitem que os indivíduos se tornem participantes ativos na sociedade, capazes de compreender e questionar as informações que encontram, expressar suas próprias opiniões e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.

A leitura fora da escola reflete as dificuldades enfrentadas por aqueles que foram excluídos da educação formal precocemente ou que nunca tiveram a oportunidade de frequentá-la. Barbosa (2010) considera a leitura e a escrita como conhecimentos construídos pela humanidade. A questão que surge, então, é sobre a força dos conhecimentos adquiridos por meio da oralidade, em condições de afastamento da escola. Sob a perspectiva do letramento autônomo e ideológico, é importante analisar como esses saberes informais são valorizados ou desvalorizados e como contribuem para

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

a formação cultural e crítica do indivíduo, mesmo sem a mediação direta da educação formal.

Sob a perspectiva do letramento autônomo, que enxerga a alfabetização como uma habilidade técnica independente do contexto social, as dificuldades de leitura enfrentadas por aqueles excluídos da escola revelam uma lacuna nas habilidades fundamentais necessárias para a participação plena na sociedade letrada. Essas pessoas muitas vezes enfrentam barreiras significativas para acessar e interpretar informações escritas, o que limita sua capacidade de engajamento cívico, acesso a oportunidades econômicas e desenvolvimento pessoal.

No entanto, ao adotar uma perspectiva de letramento ideológico, que reconhece a alfabetização como um conjunto de práticas sociais profundamente enraizadas em contextos culturais e de poder, torna-se evidente que os conhecimentos adquiridos por meio da oralidade têm um valor significativo. Mesmo afastadas da escola, essas pessoas desenvolvem formas de comunicação e transmissão de conhecimento, que são fundamentais para a sobrevivência e a coesão comunitária. Essas práticas de oralidade não são meramente substitutas da alfabetização formal, mas representam formas legítimas de letramento, que refletem a realidade e as necessidades das comunidades em que estão inseridas.

Portanto, ao considerar a leitura e a escrita no contexto do letramento autônomo e ideológico, é crucial reconhecer que a alfabetização não é apenas uma habilidade técnica, mas também um processo social que envolve a construção de identidades e a negociação de significados. As práticas de letramento informal, desenvolvidas fora do ambiente escolar, possuem uma força intrínseca que contribui para a construção do conhecimento e da consciência crítica, desafiando as hierarquias tradicionais de saber e poder.

Para efetivamente abordar as desigualdades educacionais e promover uma sociedade mais inclusiva, é essencial valorizar tanto o letramento formal quanto as

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

práticas de letramento informais, reconhecendo que ambas são componentes vitais do desenvolvimento intelectual e social do indivíduo.

Existe a necessidade de compreender e reconhecer as dificuldades de acesso à leitura das pessoas que não tiveram oportunidade de ir à escola. Nesse processo de aprendizagem, o letramento autônomo surge de uma necessidade da sociedade em se comunicar com o mundo, possibilitando os sentidos aos objetos com uma linguagem informal.

Araújo (2018) traz um debate em torno de sua pesquisa, que fez surgir, ao longo das últimas três décadas, os novos letramentos, estudo esse inaugurado pela primeira vez (Araújo *apud* Street (1984), ao defender que esses estudos possuem dois focos: o autônomo (semelhante ao alfabetismo com a leitura e a escrita, que possibilita o aluno aprender habilidades que se desenvolveriam em níveis, independente do conteúdo social), e o dominante (ideológico, na qual as práticas de letramentos estão diretamente relacionadas às práticas sociais, culturais de leitura e escrita, que podem variar de acordo com cada cultura e época).

Araújo (2018) traz uma provocação reflexiva, ao entender que o letramento autônomo surge na sociedade que possui poder aquisitivo menor; por outro lado, também nos faz compreender que a valorização cultural prevalece na educação informal. Dessa maneira a linguagem vai tendo sentido, chegando ao letramento formal, onde a pessoa tem acesso à escola, e assim oportuniza esses indivíduos a terem acesso ao aprendizado formalizado.

Para elucidar esse pensamento afirma que o letramento, autônomo e versão fraca do letramento, pois está relacionado ao neoliberalismo, pautado por meio que visem adaptar o indivíduo às necessidades e exigências do uso da leitura e escrita para atuar na sociedade. No entanto, considera o letramento a versão ideológico a versão forte do letramento, por estar mais próximo do pensamento freiriano, por ser crítico e revolucionário; portanto, contribui para que o indivíduo seja mais participativo na sociedade e que tenha condições de tomar consciência e decisões (Araújo *apud* Soares, 2009, p. 114).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Araújo (2018) afirma que nessa investigação esse tipo de letramento autônomo está longe da teoria histórico-cultural, que defende o conhecimento em constante transformação e que é desenvolvido a partir da interação do homem com seu meio, ao se apropriar da cultura e no contato com outros homens. Transformando a sua realidade que, ao mesmo tempo o modifica; portanto, o conhecimento e o aprendizado que defende não são tidos como absolutos ou unicamente verdadeiros, os quais são defendidos pelo letramento autônomo.

Isso leva a uma não distinção entre aquisição e desenvolvimento da escrita (letramento) e escolarização como variáveis determinantes de muitas das diferenças encontradas, entre letrados/iletrados, em termos de comportamentos de solução de problemas e de funcionamento cognitivo, pelas pesquisas do modelo autônomo (Kleiman, 1995, p. 25).

Desse modo, entende que esse processo, na formação da criança, torna-se delicado, pois ela recebe informações do professor que o ensina; dessa feita essa capilaridade deve ser transversal do modo de ensinar, utilizando as duas maneiras do ensinar dentro da sala de aula, pois a criança recebe a formação com letramento ideológico, significação dos objetos com letramento autônomo, que a introduzem na sociedade. Esse modo de pensar alfabetização precisa ser ressignificado no ensino.

Ensino Fundamental I

O sistema educacional brasileiro é estruturado de forma a garantir uma formação básica sólida e equitativa para todos os estudantes. O Ensino Fundamental, componente essencial desse sistema, é dividido em dois ciclos principais: Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II. Este artigo se concentrará na estrutura e classificação do Ensino Fundamental I, delineando seus objetivos, componentes curriculares e modalidades de ensino. Deste modo estruturado, o Ensino Fundamental I, no Brasil, abrange os cinco primeiros anos da educação básica, destinando-se a crianças com idades entre 6 e 10

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

anos. Esse ciclo é fundamental para o desenvolvimento inicial das habilidades cognitivas, sociais e emocionais dos estudantes. As séries que compõem o Ensino Fundamental I são: 1º Ano; 2º Ano; 3º Ano; 4º Ano; 5º Ano.

Os principais objetivos do Ensino Fundamental I incluem: 1. Alfabetização e Letramento: Proporcionar aos alunos a capacidade de ler e escrever de maneira fluente, compreendendo e produzindo textos diversos (Soares, 2003). 2. Desenvolvimento de Habilidades Básicas: Fomentar o aprendizado de matemática, ciências, história, geografia, artes e educação física, estabelecendo uma base sólida de conhecimentos gerais (Brasil, 2017). 3. Formação Integral: Promover o desenvolvimento integral do estudante, abrangendo aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais (Saviani, 2008).

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) define os componentes curriculares obrigatórios no Ensino Fundamental I, garantindo uma educação de qualidade e equitativa. Os componentes curriculares incluem: Língua Portuguesa; Matemática; Ciências; História; Geografia; Artes; Educação Física.

A BNCC estabelece competências e habilidades específicas, que devem ser desenvolvidas em cada ano escolar, assegurando a progressão contínua dos estudantes (Brasil, 2017).

O processo de avaliação no Ensino Fundamental I é contínuo e cumulativo, focando no desenvolvimento integral do aluno. Diversos instrumentos de avaliação são utilizados, tais como provas, trabalhos, atividades em grupo e observações diárias, permitindo uma compreensão ampla do progresso do estudante (Luckesi, 2011).

Além do ensino regular, o Brasil oferece modalidades de ensino adaptadas para diferentes perfis de estudantes, assegurando a inclusão e a continuidade educativa:

Ensino Regular: A modalidade tradicional, oferecida pela maioria das escolas públicas e privadas, com uma carga horária diária definida (Brasil, 1996).

Ensino de Jovens e Adultos (EJA): Voltado para pessoas que não concluíram o Ensino Fundamental na idade apropriada, permitindo a retomada dos estudos em uma estrutura adaptada às necessidades dos adultos (Gatti, 2010).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O Ensino Fundamental I, no Brasil, desempenha um papel crucial na formação inicial dos estudantes, proporcionando as bases necessárias para seu desenvolvimento intelectual e social. A estrutura curricular, aliada a uma avaliação contínua e modalidades de ensino inclusivas, assegura que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade, essencial para sua participação plena na sociedade.

O letramento no Ensino Fundamental é um processo essencial, que vai além da simples alfabetização. Ele envolve a habilidade de ler e escrever com compreensão e de utilizar essas habilidades de forma crítica e reflexiva na vida cotidiana. No Ensino Fundamental, o letramento é fundamental para o desenvolvimento cognitivo das crianças, ajudando-as a interpretar o mundo ao seu redor e a participar de maneira ativa e informada na sociedade.

Durante essa fase, os alunos são expostos a uma variedade de textos, incluindo literários, científicos e informativos, o que amplia seu repertório cultural e linguístico. O ensino deve ser direcionado para que os estudantes não apenas decodifiquem palavras, mas também compreendam contextos, identifiquem intenções comunicativas e desenvolvam pensamento crítico.

Além disso, o letramento no Ensino Fundamental é um alicerce para o aprendizado em outras disciplinas, como matemática, ciências e estudos sociais. A capacidade de compreender e interpretar textos é crucial para o sucesso acadêmico geral, pois permite que os alunos acessem e processem informações de diferentes áreas do conhecimento.

O letramento no Ensino Fundamental é um eixo na prática do professor, pois possibilita traçar um caminho amplo no que se refere à apropriação do conhecimento no ambiente escolar. Para fim de entendimento, Soares (2003) aponta que houve a necessidade de definição terminológica referente à compreensão da escrita no “mundo social”, que se denominou letramento, uma vez que a alfabetização não se aplicava às mudanças.

Alfabetização e letramento nos anos iniciais do Ensino Fundamental é mais que ensinar a ler e escrever, é usar esses processos em seu dia a dia. Por isso, a sala de aula

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

precisa ser um ambiente alfabetizador, com livros, jornais, histórias, materiais diversos, que ajudam os alunos a desenvolver essas habilidades e seu intelectual. As crianças percebem que as representações estão por todos os lados e que precisam se apropriar e entender como se dá a comunicação (Soares, 2003).

A escola é lugar que alfabetiza as crianças, que de fato ensina essas habilidades. Mas o processo de alfabetização se concretiza na sociedade. O educador precisa levar em conta a cultura e o tempo de cada um para compreender esses processos. Propor atividades que envolvam as práticas sociais das crianças é alfabetizar letrando. Mais do que ensinar a ler e escrever, é ensinar a usar essa prática no dia a dia. As crianças aprendem a ler e escrever pelas experiências que proporcionamos a elas, e desenvolvem as habilidades inseridas na cultura e na interação social.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental (PCNs) afirmam, em relação ao ensino com a leitura na escola:

É preciso superar algumas concepções sobre o aprendizado inicial da leitura. A principal delas é a de que ler é simplesmente decodificar, converter letras em sons, sendo a compreensão consequência natural dessa ação. Por conta desta concepção equivocada a escola vem produzindo grande quantidade de “leitores” capazes de decodificar qualquer texto, mas com enormes dificuldades para compreender o que tentam ler” (Brasil, 1997, p. 37).

Conforme Ribeiro (2003), em virtude desse novo processo de alfabetização, o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), na tentativa de avaliar o desenvolvimento das habilidades e práticas relacionadas à leitura e à escrita da população brasileira, realizou uma pesquisa em 2001, com uma população de jovens e adultos em geral, na faixa etária entre 15 e 64 anos de idade, independentemente do nível de escolaridade atingida.

Com as informações sistematizadas por Ribeiro (2003), constatou-se que saber ler e escrever é uma competência que pode ser desenvolvida em diversos níveis, ou seja, certos níveis de habilidades de leitura e escrita não são suficientes para habilitar um

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

indivíduo a escrever uma carta, uma resenha ou ler um bilhete. Isto se deve ao fato de o fenômeno de letramento ser múltiplo e complexo (Ribeiro, 2003, p. 13).

Tem-se uma compreensão que o Ensino Fundamental é base da formação do indivíduo, porém, as maneiras como esse aprendizado é desenvolvido precisam ser olhadas de forma que possa ser potencializado nas múltiplas questões com o letramento, quebrando as complexidades de transcrever esse modelo para um diálogo claro de entendimento no que se quer transmitir.

Portanto, promover um ensino que valorize o letramento de maneira ampla e integrada é vital para formar cidadãos críticos, conscientes e aptos a enfrentar os desafios da vida moderna. Segundo Freire (1996), a educação deve ser um ato de amor e coragem, permitindo que os educandos se tornem sujeitos da sua própria história. Este conceito de educação libertadora é essencial, para que os indivíduos possam desenvolver uma consciência crítica sobre a realidade que os cerca.

Além disso, Soares (2003) destaca que o letramento vai além da simples alfabetização, englobando as práticas sociais de leitura e escrita, que permitem ao indivíduo participar de forma plena na sociedade. O letramento é, portanto, um processo contínuo de aquisição de habilidades e conhecimentos que capacitam o cidadão a interpretar e transformar o mundo ao seu redor.

Saviani (2008) complementa ao afirmar que a formação integral do indivíduo deve incluir tanto os aspectos cognitivos quanto os afetivos, psicomotores e sociais, assegurando uma educação holística, que prepare o estudante para os múltiplos aspectos da vida moderna. Nesse sentido, a escola deve ser um espaço de construção de saberes, onde o conhecimento é produzido de forma colaborativa e contextualizada.

Luckesi (2011) ressalta a importância de um processo avaliativo, que valorize o desenvolvimento integral do aluno, utilizando diversos instrumentos de avaliação para captar a complexidade do aprendizado. A avaliação deve ser formativa e contínua, permitindo ajustes no processo de ensino-aprendizagem e contribuindo para a emancipação dos estudantes.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Desse modo, uma educação que valorize o letramento de forma ampla e integrada não só melhora o desempenho acadêmico, mas também prepara os alunos para serem cidadãos ativos e conscientes, capazes de enfrentar os desafios da sociedade contemporânea com responsabilidade e criticidade.

Portanto, promover um ensino que valorize o letramento de maneira ampla e integrada é vital para formar cidadãos críticos, conscientes e aptos a enfrentar os desafios da vida moderna.

Contextualização da Alfabetização e Letramento da Escola Municipal Lúcia Sales Pereira Ramos, no Município de Palmas, Tocantins, Ensino Fundamental I

O Ensino Fundamental anos iniciais é voltado para crianças que tenham entre 6 e 10 anos de idade (o Ensino Fundamental I vai da 1ª à 5ª série), é indicado para uma determinada faixa-etária: no 1º ano os pequenos devem completar seis anos, e assim segue a orientação estabelecida pela Lei de Diretrizes Básicas (LDB), de 1996.

Segundo a SEMED (2022), a Escola Lúcia Sales recebe alunos da 1ª série à 4ª série. Nesse aspecto a população busca ter acesso à educação, que atenda crianças de 6 a 10 anos de idade. A escola Lúcia Sales Pereira Ramos está localizada no bairro Taquari, em Palmas -TO, o bairro é distante do centro da cidade, onde concentra grande parte dos trabalhadores que atuam no comércio privado e órgãos públicos.

Nos referindo a essa escola, inicialmente atende crianças de 6 a 10 anos de idade, sua estrutura é pensada para um modelo de escola de tempo integral, até então, funciona em tempo matutino e vespertino. De acordo com a secretaria municipal de educação pretende -se fazer ampliação do ensino, aponta a possibilidade de se estender para o Ensino Fundamental II (Palmas, 2022).

De acordo com Educa mais Brasil (2020), desde 2008 o Ensino Fundamental é dividido em dois grupos: anos iniciais ou Ensino Fundamental I, e anos finais ou Ensino

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Fundamental II. Educação Infantil, que envolve o desenvolvimento de crianças e pré-adolescentes (Brasil, 2020).

Nesse sentido, o estudo procurou verificar apenas o Ensino Fundamental I, trazendo reflexões no processo da alfabetização e letramento, em um formato pensado para as escolas municipais com esse nível de ensino para as crianças. As informações são especificamente da Escola Municipal Lúcias Sales, em Palmas, onde se verificou a existência da prática do ensino com alfabetização e letramento, em que os professores estão buscando aperfeiçoamento para a prática e a qualificação do ensino. No desdobramento da educação em Palmas, o Ensino Fundamental I vem potencializando com prática da alfabetização com letramento.

Destacando o Ensino Fundamental I, ao pensar as transformações e estratégias do modo de ensinar, a alfabetização possibilita o futuro dessas crianças com o conhecimento adquirido na escola.

Para melhorar a qualidade do ensino, identifica-se a existência de um planejamento elaborado pela secretaria municipal de educação, para realizar formação para os professores, onde propõe “Círculo de estudos” e pesquisa sobre o processo de alfabetização e letramento para os professores do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, incluindo os respectivos supervisores pedagógicos, com troca de conhecimento e experiências. O círculo de estudos proporciona temáticas específicas da alfabetização e letramento (SEMED, 2021).

Considerações finais

Compreende-se que uma criança pode se tornar letrada, antes mesmo de entrar na escola, pois as vivências com a família poderão lhe proporcionar situações do cotidiano que a integra as práticas de leitura e de escrita, como: leitura cotidiana de estórias para as crianças, incentivo dentro de casa de práticas da escrita, jogo pedagógico estimulador do

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

exercício da leitura, ida regular a teatro ou cinema, visita a exposições, além de outros hábitos culturais.

A reflexão que fazemos através deste estudo é que as práticas educacionais devem ser realizadas diariamente, com avaliações de desempenho do aluno, para saber o nível de conhecimento do alfabeto e leitura de palavras. Nesse sentido, pode-se alcançar o objetivo e o sentido do letramento, o que exige que os educadores e gestores façam avaliações de como essas informações estão sendo absorvidas pelos alunos do Ensino Fundamental I, pois, pode apresentar um aprofundamento para o nível intelectual dos indivíduos.

O que se espera como educador é observar a criança no seu desenvolvimento cognitivo, perceber se ela já tem uma bagagem cultural em formação, pelo incentivo da família. Assim, o processo de alfabetização pode se tornar mais fácil para o professor. Para que o letramento dessa criança continue se desenvolvendo, o professor alfabetizador precisará realizar uma prática pedagógica, não voltada para a decodificação das palavras, mas sim, de forma a inserir a criança em situações de leitura e escrita que foquem as práticas sociais.

Conclui-se que a alfabetização faz parte do ensino com letramento nas séries iniciais do Ensino Fundamental I. É de extrema importância, pois, a criança precisa desenvolver a leitura e a escrita desde cedo, para não só desenvolver a linguagem, mas também o raciocínio lógico, o senso crítico, o exercício da leitura e interpretação de mundo à sua volta. Entendemos que letrar é mais do que alfabetizar.

Referências

ARAUJO, G. C. Leitura e escrita: possibilidade de letramento estético com jovens e adultos via história em quadrinhos. In: ARAUJO, G. C. *O letramento estético na consolidação dos processos de leitura de educação dos jovens e adultos da Educação*. Marília, São Paulo: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2018. p. 114-119.

BARBOSA, R. L. L. *Dificuldades de leitura: a busca da chave do segredo*. 2. ed. São Paulo: Arte & Ciência, 2010.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2017.

BRASIL. Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEC&numero=9765&ano=2019&ato=db5UTW65keZpWT07b>. Acesso em: 20 nov. 2021.

BRASIL. *Educa Brasil*. 2020. Disponível em: <https://www.educamaisbrasil.com.br/etapa-de-formacao-e-series/ensino-fundamental-i>. Acesso em: fev. 2022.

BRASIL. *Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional*. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 05 maio 2022.

BRASIL. Secretaria da Educação Fundamental. *Parâmetros Curriculares Nacionais: língua portuguesa*. Brasília: Secretaria da Educação Fundamental, 1997. Disponível em: [nacionaishttp://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf](http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf). Acesso em: 10 mar. 2021.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 33. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GATTI, Bernardete A. Formação de professores no Brasil: características e problemas. *Educação e Sociedade*, Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, 2010.

KLEIMAN, A. B. *Os Significados do Letramento: Uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita*. Campinas: Mercado de Letras, 1995.

LUCKESI, Cipriano C. *Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições*. 21. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MORTATTI, M. R. L. *História dos métodos de alfabetização no Brasil*. Conferência proferida durante o Seminário "Alfabetização e letramento em debate", 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/alf_mortattihisttextalfbbr.pdf. Acesso em: 02 mar. 2021.

SAVIANI, Dermeval. *Escola e democracia*. Campinas: Autores Associados, 2008.

SOARES, M. Alfabetização: o saber, o fazer, o querer. In: MORTATTI, L. R. M.; FRADE, S. A. C. I. *Alfabetização e seus sentidos: o que sabemos, fazemos e queremos?* Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Editora Unesp, 2014. 352p. DOI: <https://doi.org/10.36311/2014.978-85-393-0539-1>. p. 27-39.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

SOARES, Magda. *Letramento: um tema em três gêneros*. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

PALMAS. Secretaria Municipal de Educação. *Capacitação para professores das series fundamental I*. Palmas, TO, 2022. <https://www.semed.palmas.to.gov.br/>. (Acesso em 14 jul. 2022.)

Submetido em: 11/05/2025

Revisões solicitadas em: 25/06/2025

Aprovado em: 20/07/2025

Publicado em: 05/08/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)